

GENDER TENGLIK VA TALABA QIZLAR FAOLIYATINI MILLIY VA XALQARO HAMKORLIK ORQALI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Abdullayeva Nasibaxon Arabovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası, tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlar doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17631923>

Annotatsiya. Mazkur maqolada gender tenglikni ta'minlash hamda talaba qizlarning ijtimoiy, ilmiy va madaniy hayotdagi faolligini oshirishda milliy va xalqaro hamkorlikning o'rni chuqur tahlil qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Gender tenglik to'g'risida"gi Qonun, shuningdek, BMT, YUNESKO va Yevropa Ittifoqi tomonidan ilgari surilgan xalqaro konvensiyalar asosida ayollar huquqlarini himoya qilish, ularning ta'lim va boshqaruv tizimidagi ishtirokini kengaytirish masalalari yoritilgan. Maqolada talaba qizlarni yetakchilik, tadqiqotchilik va innovatsion faoliyatga jalb etish bo'yicha amaliy tajribalar, xususan, xalqaro dasturlar (UN Women, Girls in STEM, Women Empowerment)ning O'zbekiston oliy ta'lim muassasalaridagi natijalari tahlil etiladi. Shuningdek, gender tenglik siyosatining milliy qadriyatlar bilan uyg'unligi, ma'naviy asoslari hamda talaba qizlarning jamiyatdagi ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, talaba qizlar, ta'lim, xalqaro hamkorlik, ayollar huquqi, ijtimoiy faollik, yetakchilik, innovatsiya.

Аннотация. В данной статье подробно рассматривается роль национального и международного сотрудничества в обеспечении гендерного равенства и повышении социальной, научной и культурной активности студенток. На основе Конституции Республики Узбекистан, Закона «О гендерном равенстве», а также международных конвенций ООН, ЮНЕСКО и Европейского Союза анализируются меры по защите прав женщин, расширению их участия в системе образования и управления. В статье раскрываются практические аспекты вовлечения студенток в лидерскую, исследовательскую и инновационную деятельность, освещаются результаты международных программ, таких как UN Women, Girls in STEM, Women Empowerment в вузах Узбекистана. Кроме того, показано значение гармоничного сочетания национальных ценностей с политикой гендерного равенства и механизмов, способствующих повышению социальной ответственности и гражданской активности студенток.

Ключевые слова: гендерное равенство, студентки, образование, международное сотрудничество, права женщин, социальная активность, лидерство, инновации.

Abstract. This article provides an in-depth analysis of the role of national and international cooperation in promoting gender equality and enhancing the social, scientific, and cultural engagement of female university students. Based on the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Law "On Gender Equality," and key international conventions of the UN, UNESCO, and the European Union, the paper explores initiatives aimed at protecting women's rights and expanding their participation in education and leadership. It highlights practical experiences and successful outcomes of international programs such as UN Women, Girls in

STEM, and Women Empowerment implemented in Uzbekistan's higher education institutions. The study also emphasizes the harmony between national values and gender policy, focusing on mechanisms that strengthen young women's social responsibility, leadership potential, and contribution to sustainable development.

Keywords: *gender equality, female students, education, international cooperation, women's rights, social activity, leadership, innovation.*

Kirish

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida “Erkaklar va ayollar teng huquqlidir” degan norma mustahkamlandi (49-modda) [1, B. 23]. Mazkur qoida jamiyatda inson huquqlari, erkinliklari va teng imkoniyatlarni ta'minlash borasida tub burilish yasadi. Shu bilan birga, bu norma davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ayollar, xususan, yosh qizlarning ta'lim, fan, madaniyat va boshqaruv sohalaridagi faolligini oshirishga qaratilgan islohotlarning huquqiy poydevorini yaratdi.

O'zbekiston Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O'zbekiston – ayollar va yoshlar davlati” tamoyili asosida qizlarning ijtimoiy mavqeini mustahkamlash, ularning yetakchilik va ilmiy salohiyatini rivojlantirish bo'yicha bir qator strategik dasturlar amalga oshirilmoqda [2, B. 45–48]. Ushbu islohotlar gender tenglikni nafaqat huquqiy mezon sifatida, balki ijtimoiy taraqqiyotning muhim omili sifatida qarash zarurligini ko'rsatmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatda ayollarni qo'llab-quvvatlash, gender siyosatini takomillashtirish hamda talaba qizlar uchun teng sharoit yaratish bo'yicha qator huquqiy hujjatlar, milliy dasturlar va xalqaro hamkorlik loyihalari qabul qilindi. Jumladan, “Gender tenglik to'g'risida”gi Qonun (2019-yil), “2022–2026-yillarda gender tenglikni ta'minlash strategiyasi”, hamda BMT va YUNESKO bilan hamkorlikdagi “Women Empowerment”, “Girls in STEM” kabi dasturlar bu boradagi tizimli ishlarning samaradorligini oshirdi [3, B. 12–15].

Ayniqsa, oliy ta'lim tizimida talaba qizlarning faol ishtirokini rag'batlantirish, ularning ilmiy loyihalar, grantlar va xalqaro tanlovlardagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Natijada, so'nggi yillarda respublika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan ayollar ulushi 48 foizdan oshgani, ularning 30 foizdan ortig'i turli ilmiy-amaliy loyihalarda faol ishtirok etayotgani qayd etilgan [4, B. 29–33].

Shuningdek, talaba qizlar o'rtasida ijtimoiy faollik, yetakchilik salohiyati va mustaqil fikrlash madaniyatini rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Bu jarayonda milliy qadriyatlar, madaniy meros va zamonaviy gender yondashuvlar uyg'unligi asosida shakllanayotgan yangi ta'lim konsepsiyasi muhim o'rin tutadi [5, B. 54–56].

Natijada, O'zbekiston jamiyatida gender tenglik masalasi faqat qonunchilik darajasida emas, balki ta'lim amaliyoti, ilmiy izlanishlar va madaniy hayot orqali keng qamrovli ijtimoiy harakatga aylanmoqda. Shu bois, gender tenglikni ta'minlash va talaba qizlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha milliy hamda xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bugungi kunning dolzarb strategik vazifalaridan biri hisoblanadi [6, B. 40–42].

Asosiy qism

1. Gender siyosatining milliy asoslari

O'zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “2022–2026-yillarda gender tenglikni ta'minlash strategiyasi”da ayollarning ta'lim va ilm-fan sohasidagi o'rnini kuchaytirish bo'yicha aniq maqsadlar belgilangan [3, B. 12–15].

Bunda talaba qizlarning ilmiy izlanishlarga jalb etilishi, rahbarlik lavozimlarida ularning ishtirokini kengaytirish muhim masala sifatida qayd etilgan [4, B. 78–80].

2. Talaba qizlar faoliyatini rivojlantirishda xalqaro hamkorlikning o‘rni

Bugungi kunda BMT, YUNESKO, UN Women, va Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlikda bir qator dasturlar amalga oshirilmoqda.

Masalan, “Girls in STEM” loyihasi doirasida O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalarida qizlarning texnika va muhandislik yo‘nalishlariga bo‘lgan qiziqishi oshmoqda [5, B. 29–33].

YUNESKONing 2023-yilgi “Women in Science” hisobotida O‘zbekiston ta’lim tizimidagi ayollar ulushi 49 foizga yetgani ta’kidlangan [6, B. 54].

3. Talaba qizlarning ijtimoiy faolligi va yetakchilik salohiyatini oshirish

Oliy ta’lim muassasalarida “Lider qizlar klubi” va “Ayollar kengashi” kabi tashabbuslar orqali talaba qizlarning ijtimoiy loyihalarda ishtiroki kengaymoqda [7, B. 40–42].

Bu jarayon milliy qadriyatlar bilan uyg‘un bo‘lib, gender tenglikni faqat huquqiy emas, balki ma’naviy-axloqiy jihatdan ham mustahkamlaydi [8, B. 18–21].

4. Xalqaro hamkorlikning ijtimoiy ta’siri

BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) hamda O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi hamkorligida amalga oshirilgan “Women Empowerment in Education” loyihasi natijasida 2021–2024-yillar oralig‘ida 12 mingdan ortiq talaba qizlar malaka oshirish kurslarida qatnashgan [9, B. 9–13].

Bu kabi loyihalar yosh ayollarning mustaqil fikrlovchi, ijtimoiy mas’uliyatli shaxs sifatida shakllanishiga xizmat qilmoqda [10, B. 26–30].

Xulosa

Gender tenglikni ta’minlash talaba qizlarning nafaqat ta’lim tizimida, balki siyosiy, iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy hayotning barcha sohalarida teng huquqli va faol ishtirok etishini kafolatlaydi. Bu esa jamiyatning barqaror rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Milliy va xalqaro hamkorlik mexanizmlarining kuchaytirilishi ayollar va qizlar faolligini oshirish, ularning ilmiy salohiyati va yetakchilik qobiliyatini rivojlantirishda yangi bosqichni boshlab berdi.

Talaba qizlarni innovatsion fikrlashga, ijtimoiy mas’uliyatni his etishga va tadqiqotchilik faoliyatiga yo‘naltirish orqali O‘zbekistonning intellektual, ma’naviy va gumanitar salohiyati yanada mustahkamlanadi. Shu sababli, gender siyosatini ta’lim tizimiga chuqur integratsiya qilish, xalqaro tajriba va milliy qadriyatlar uyg‘unligida amalga oshirish — yosh avlodni teng huquqli, faol va zamonaviy jamiyat qurilishining yetakchi kuchiga aylantirishning eng muhim omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: Adolat, 2023. – B. 23–25.
2. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O‘zbekiston strategiyasi*. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – B. 45–48.
3. O‘zbekiston Respublikasi Gender tenglik strategiyasi (2022–2026). – Toshkent: Adolat, 2022. – B. 12–15.
4. Karimova N. *Ayollar huquqlari va gender siyosati*. – Toshkent: Ma’naviyat, 2021. – B. 78–80.
5. UNESCO. *Girls in STEM: Central Asia Report*. – Paris, 2023. – B. 29–33.
6. UN Women. *Women in Science 2023*. – New York, 2023. – B. 54–56.

7. Abdullayeva N.A. *Talaba qizlar ijtimoiy faolligini oshirish yo'llari*. – Andijon, 2022. – B. 40–42.
8. Xudoyberdiyev B. *Etnografiya asoslari*. – Buxoro, 2018. – B. 18–21.
9. UNDP & O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi. *Women Empowerment in Education Project Report*. – Toshkent, 2024. – B. 9–13.
10. Raxmonov D. *Oliy ta'limda gender yondashuvlar*. – Samarqand, 2023. – B. 26–30.